

ШАХСНИ СОДИР ЭТГАН ЖИНОЯТИ УЧУН АЙБДОР ДЕБ ТОПИШ МАСАЛАСИ

Қ.Ю.Розимова

ТДЮУ Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси
доценти. ю.ф.ф.д., PhD
q.rozimova@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7647003>

Ўтган давр мобайнида давлатимиз томонидан амалга оширилаётган барча ислохотларнинг замирида инсон омили муҳим ўринга эга бўлиб келмоқда. Мазкур ислохотлар тизимида суд-ҳуқуқ ислохотлари ўзига хос аҳамиятга эга бўлиб, бу ҳақда сўз кетганда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек "Суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини, фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясини таъминлаш ҳамда одил судловга эришиш даражасини ошириш суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш соҳасида давлат сиёсатининг асосий устувор йўналишлари ҳисобланади"¹.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддасида барча халқаро стандартлар ва ривожланган давлатларнинг илғор тажрибасидан келиб чиққан ҳолда айбсизлик презумпциясининг мазмуни мустақамланган бўлиб унга мувофиқ, жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошкора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у айбдор ҳисобланмайди. Яъни, бунда шахсни жиноят содир қилганликда айбдор деб топиш масаласи фақатгина суд томонидан ҳал этилади.

Айбсизлик презумпциясининг бошқа давлатлар конституциясидаги ифодасини кузатадиган бўлсак, мазмунан бир-бирига яқинлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Жумладан, Россия Федерацияси Конституциясининг 49-моддасига мувофиқ, ҳар бир жиноят содир этишда айбланаётган шахс унинг айбдорлиги қонунларда назарда тутилган тартибда исботланмагунга ҳамда суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан белгиланмагунга қадар айбсиз деб ҳисобланади. Айни пайтда бундай нормани бошқа бир қатор ривожланган давлатлар конституцияларида ҳам учратиш мумкин. Айбсизлик презумпцияси ҳақида бир қатор халқаро ҳужжатларда ҳам алоҳида нормалар мавжуд бўлиб, уларга мисол сифатида Инсон ҳуқуқлари бутунжаҳон Декларацияси, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пактни келтириб ўтишимиз мумкин. Хусусан, Инсон ҳуқуқлари бутунжаҳон Декларациясининг 11-моддасига мувофиқ, жиноят содир қилганликда айбланаётган ҳар бир инсон унинг айби ҳимоя учун барча имкониятлар таъминланган ҳолда очиқ суд муҳокамасида қонунда белгиланган тартибда айбдор деб топилмагунга қадар айбсиз деб ҳисобланади.

Шу ўринда ҳақли савол туғилади. Агар шахс иши судда қонунда белгиланган тартибда кўриб чиқилгунга қадар айбсиз деб ҳисобланар экан, унда жиноят содир қилган шахсни айбдор деб ҳисоблашнинг чегараси қаерда, яъни шахс қачондан бошлаб айбдор деб топилиши лозим суд томонидан ҳукм чиқарилган пайтдан эътиборанми ёки суднинг ҳукми қонуний кучга киргандан сўнгми? Қайд этиш жоизки, бу борада фанда кўплаб

¹ "Суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш ва суд ҳокимияти органларига ишончни ошириш чоратадбирлари тўғрисида" ги ПФ-5482-сон, 2018 йил 13 июл. <https://lex.uz/docs/3822463>

баҳс-мунозаралар мавжуд. Жумладан, ҳуқуқшунос олим П.Бакунов жиноятлар жами билан бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш ўртасидаги фарқни таҳлил қилар экан, бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш учун юридик фактни суд томонидан ҳукм ўқилишда деб ҳисоблайди ҳамда бунда такроран жиноят содир этиш, жиноятлар жамибилан бир неча ҳукмлар деб ҳисоблаш масаласидаги чегарани ҳукмни эълон қилиш вақтида деб ҳисоблайди².

Жиноят ҳуқуқи соҳасидаги яна бир олим М.Усмоналиев бир неча жиноят юзасидан жазо тайинлаш билан бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлашнинг асосий фарқли жиҳатларига тўхталар экан, бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш қоидалари қўлланиладиган ҳолатларни санаб ўтади ҳамда ана шундай ҳолатлардан бири сифатида маҳкумга нисбатан ҳукм чиқарилгандан кейин янги жиноят содир этилишини бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлашнинг чегараси сифатида белгилаб беради³. Айнан шундай фикр ҳуқуқшунос Б.Ахраровда ҳам учрайди⁴.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мамлакатимиздаги ҳуқуқшунос олимлар бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш чегарасини Жиноят кодексининг 60-моддасидан келиб чиққан ҳолда ҳукм чиқарилиш вақтини бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлашнинг вужудга келиш вақти сифатида белгилаб берганлар дея хулоса қилиш мумкин.

Айрим олимлар бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлашда юридик факт сифатида суднинг ҳукми албатта қонуний кучга кирган бўлиши лозимлигини таъкидлайдилар.⁵ Бироқ ушбу ўринда Жиноят кодекси 60-моддаси биринчи қисмини таҳлил қилганимизда эса, баъзи ноаниқликларга дуч келамиз. Жумладан, Жиноят кодекси 60-моддасига мувофиқ агар маҳкум ҳукм чиқарилганидан кейин жазони тўла ўтамай туриб, янги жиноят содир этса, суд янги ҳукм бўйича тайинланган жазо муддатига илгариги ҳукм юзасидан ўталмай қолган жазо муддатини тўла ёки қисман қўшади. Бунда бизнинг назаримизда 60-модданинг мазмуни бўйича қуйидаги икки хил зиддият юзага келмоқда:

1. ЖК 60-моддасининг мазмунига кўра бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш учун чегарани ҳукм чиқарилган пайтдан жазони тўла ўташигача бўлган давр оралиғи сифатида белгиланмоқда. Бунда гувоҳ бўлганимиздек, ҳукмнинг чиқарилиши юридик факт сифатида олинмоқда.
2. ЖК 60-моддаси биринчи жумласига (маҳкум ҳукм чиқарилганидан кейин жазони тўла ўтамай туриб, янги жиноят содир этиши) эътиборқаратадиган бўлсак, бунда суд томонидан ҳукм чиқарилгандан сўнгмаҳкумнинг жазони ўташ муддати бошланади мазмундаги маъно келиб чиқмоқда. Яъни бунда ЖПКнинг 528-моддасида белгиланган ҳукмнинг қонуний кучга кириши билан боғлиқ бўлган талаблар четда қолиб кетмоқда.

² Бакунов П. *Жиноят ҳуқуқида бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш*. Тошкент. ТДЮИ, - 2002. – 9. Б.

³ Усмоналиев М. *Жазо тайинлаш*. – Тошкент: ТДЮИ, 2003. – 71 б.; Усмоналиев М. *Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий ўқув юртлари учун дарслик*. – Т: Янги аср авлоди, 2005. – 494 б.

⁴ Суюнова Д.Ж., Ахраров Б.Д. *Проблемы назначения наказания. Учебное пособие*. –Т.: Издательство ТГЮИ, 2007.

⁵ Малков В.П., Чернова Т.Г. *Совокупность приговоров и применение наказания: вопросы законодательного регулирования, теории и практики*. - Казань, 2003. - С. 27-29.

Айни пайтда Олий суд Пленумининг «Судлар томонидан жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида»ги Қарори 54-бандида судларга берилган тушунтиришда ҳам Жиноят кодексининг 60-моддасида назарда тутилган бир неча ҳукмлар бўйича жазо тайинлаш қоидаларининг биринчи ҳукм эълон қилинганидан сўнг, лекин ўша ҳукм бўйича тайинланган асосий ва қўшимча жазолар тўлиқ ўталгунга қадар маҳкум томонидан янги жиноят содир этилган ҳолларда қўлланилиши таъкидланар экан, бунда ҳам гувоҳ бўлганимиздек, Олий суд Пленуми ЖК 60-моддаси қоидаларини қўллаш учун чегара сифатида ҳукмнинг эълон қилиниш вақтини белгилаб бермоқда⁶. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси 23-моддасида белгиланишича, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи унинг жиноят содир этишда айбдорлиги қонунда назарда тутилган тартибда исботлангунга ва қонуний кучга кирган суд ҳукми билан аниқлангунга қадар айбсиз ҳисобланади. Яъни бунда жиноят содир қилган шахснинг айбдор деб топилиш шартларидан бири бу – суднинг қонуний кучга кирган ҳукми эканлиги мустаҳкамланган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси «Судлар тўғрисида»ги қонуннинг 10-моддаси 2-қисмида ҳам айнан шундай норма белгиланган бўлиб, унга кўра, айбланувчи, унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда исботланмагунга ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунга қадар, айбсиз ҳисобланади. Бу ўринда ҳам гувоҳ бўлганимиздек, айбланувчининг айбдор деб ҳисобланишининг шартларидан бири сифатида суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланиши кўрсатиб ўтилмоқда.

Ундан ташқари маълумки, жиноят ҳуқуқида қилмиш жиноят, уни содир этган шахс айбдор деб топилар экан, бунда бевосита жиноятнинг жиноий ҳуқуқий оқибати сифатида судланганлик вужудга келади. Жиноят кодексининг 77-моддасида ҳам ушбу институтнинг ҳукм чиқарилган вақти эмас балки, қонуний кучга киргандан сўнг бошланиши аниқ белгилаб қўйилган. Хусусан, ЖК 77-моддаси 2-қисмига кўра, жазо тайинланган айблов ҳукми қонуний кучга кирган кундан бошлаб шахс судланган деб ҳисобланиши мустаҳкамланган.

Жиноят процессуал кодексининг 462-моддасига мувофиқ ҳукм айблов ҳукми ва оқлов ҳукмидан иборат бўлиши мумкин. Мазкур кодекснинг 463-моддасига биноан эса суднинг жазодан озод қилган ҳолда айблов ҳукмини чиқариш асослари ҳамда жазо тайинламасдан айблов ҳукмини чиқариш асослари санаб ўтилган. Унга мувофиқ суд қуйидаги ҳолларда жазодан озод қилиб, айблов ҳукмини чиқаради, башарти:

1) мазкур ҳукм билан судланувчига тайинланган жазони қўллашдан озод қилувчи амнистия акти эълон қилинган бўлса;

2) шахснинг ҳукм чиққунга қадар қамоқда бўлган вақти Жиноят кодексининг 62-моддасида назарда тутилган дастлабки қамоқни ҳисобга олиш қоидаларини назарда тутиб суд томонидан тайинланган жазо чорасига тенг ёки бу чорадан ортиқ бўлса.

Шунингдек, суд қуйидаги ҳолларда жазо тайинламасдан айблов ҳукмини чиқаради, башарти:

1) маҳкум содир этган жиноят учун жазо тайинлашни истисно этадиган амнистия акти эълон қилинган бўлса:

⁶ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ахборотномаси 2006 й., 1-сон. 101 6

2) мазкур жиноят учун айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиш муддати ўтиб кетган бўлса;

3) ҳукм чиқариладиган вақтга келиб, қилмиш ижтимоий хавфлилигини йўқотса ёки уни содир этган шахс ижтимоий хавфли бўлмай қолса;

4) маҳкумнинг тузалишига жамоат бирлашмалари ва жамоалар томонидан қўлланиладиган жамоат таъсир чоралари ёки маъмурий жазо чоралари кўриш йўли билан эришиш мумкин бўлса;

5) ҳукм чиқариш вақтигача судланувчи вафот этган бўлса. Демак, гувоҳ бўлганимиздек, суд айблов ҳукми чиқарар экан, бунда маҳкумни жазодан озод қилиш ҳам ёки жазо тайинламаслиги ҳам мумкинлиги ЖПКда мустаҳкамланган. Шу сабабли ҳам суд ҳукм чиқарганлиги бизнингча, бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлашнинг бошланиш чегараси бўла олмайди. Зеро, бунда башарти айблов ҳукми чиқарилиб, жазо тайинланмаган ёки жазодан озод қилинган бўлса, жазоларни қўшиш қоидалари билан боғлиқ қатор муаммолар юзага келади. Айнан шунинг учун ҳам суд томонидан ҳукм чиқарилгандан сўнг у қонуний кучга кирмай туриб, содир қилинган жиноят учун жазо бир неча ҳукм юзасидан эмас балки, жиноятлар мажмуи юзасидан тайинланмоғи лозим. Демак, қайд этилганлардан ҳамда бир неча ҳукмнинг юридик чегараси билан боғлиқ масалани назарий жиҳатдан таҳлил қилиб, бир неча ҳукм тушунчасига қуйидагича таъриф беришимиз мумкин.

«Агар маҳкум ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг белгиланган жазони тўла ўтамай туриб, янги жиноят содир этса бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинланади».

Бунда бир неча ҳукмларнинг таркибий қисмлари бўлиб қуйидаги жиноятлар ҳисобланади:

суднинг жазо тайинланган айблов ҳукми қонуний кучга киргандан сўнг маҳкум томонидан тўлиқ ўталмаган содир этилган жиноят;

шундай ҳукм кучга киргандан сўнг жазо маҳкум томонидан тўлиқ ўталмасдан такроран содир этилган жиноят.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 60-моддаси биринчи қисмини қуйидаги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқ:

«Агар маҳкум ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг белгиланган жазони тўла ўтамай туриб, янги жиноят содир этса, суд янги ҳукм бўйича тайинланган жазо муддатига илгариги ҳукм юзасидан ўталмай қолган жазо муддатини тўла ёки қисман қўшади».

REFERENCES:

1. “Суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш ва суд ҳокимияти органларига ишончни ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5482-сон, 2018 йил 13 июл. <https://lex.uz/docs/3822463>
2. Бакунов П. Жиноят ҳуқуқида бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш. Тошкент. ТДЮИ, - 2002. – 9. Б.
3. Усмоналиев М. Жазо тайинлаш. – Тошкент: ТДЮИ, 2003. – 71 б.; Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т: Янги аср авлоди, 2005. – 494 б.
4. Суюнова Д.Ж., Ахраров Б.Д. Проблемы назначения наказания. Учебное пособие. – Т.: Издательство ТГЮИ, 2007.

5. Малков В.П., Чернова Т.Г. Совокупность приговоров и применение наказания: вопросы законодательного регулирования, теории и практики. - Казань, 2003. - С. 27-29.
6. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ахборотномаси 2006 й., 1-сон. 101 б
dissertatsiya. – Toshkent, 2